

КОНТРОЛ И ИНСПЕКТИРАНЕ НА УЧИЛИЩАТА ВЪВ ВАРНА (БЪЛГАРСКИ, ГРЪЦКИ И ОСМАНСКИ) ПРЕЗ XIX в. ДО СРЕДАТА НА XX в. (ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ)

Михалев В.

дпн

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

CONTROL AND INSPECTION OF SCHOOLS IN VARNA (BULGARIAN, GREEK AND OTTOMAN) DURING THE 19TH CENTURY TO THE MIDDLE OF THE 20TH CENTURY (HISTORICAL ASPECTS)

Mihalev V.

Ph.D of Pedagogy

Varna Free University „Chernorizetz Hrabar”

Анотация

В настоящата публикация се разглеждат някои аспекти на училищния контрол и инспектирането в училищата във Варна през изследвания период. Контролът на учителите през периода на Възраждането е насочен към стриктното изпълнение на ученическите задължения от една страна, а от друга - обект на контрол се явява съблюдаването на тяхното поведение в училище и извън него. Основание за реализирането на контролните функции на учители и директори са приетите правилници за поведение на българските и гръцките ученици във Варна през изследвания период. След Освобождението провеждането на вътрешноучилищния контрол в българските класни училища във Варна се възлага на главните учители и на директорите, а външния контрол се провежда от окръжните училищни инспектори.

Abstract

This publication examines some aspects of school control in the Bulgarian and Greek schools in Varna during the research period. The control of teachers during the period of the Renaissance was aimed at the strict fulfillment of student duties on the one hand, and on the other - the object of control was the observance of their behavior in school and outside it. The basis for the implementation of the control functions of teachers and principals are the adopted rules for the behavior of Bulgarian and Greek students in Varna during the research period. After the Liberation, the conduct of internal school control in the Bulgarian grade schools in Varna was entrusted to the head teachers and the principals, and the external control was carried out by the district school inspectors.

Ключови думи: контрол, училище, учители, окръжни училищни инспектори.

Keywords: control, school, teachers, district school inspectors.

1. Контрол и инспектиране на българските училища

През 1862 г. главният учител Сава Илиев Доброплодни², който ръководи новобългарското училище във Варна упражнява контролните си функции, свързани с изпълнение на задълженията на учениците, регламентирани в училищния правилник „Учениците имат должност”. Негова важна задача е да упражнява ежедневен контрол по отношение на това дали те идват редовно на училище. Изпълнението на неговите контролни функции са продиктувани от факта, че управлението на варненското взаимно училище се осъществява от училищен правилник, регламентиращ задълженията на учениците в 15 точки. За първи път той е въведен

от Сава Доброплодни във варненското взаимно училище през 1862 г.

При направен сравнителен анализ се установява, че този документ, с който се определят правилата за поведение на взаимните ученици във Варна, е заимстван от габровското взаимно училище, което в българската историография се счита за еталон на възрожденското просветно дело³. В този правилник се открива влиянието на гръцкото просвещение, който като разпоредителен документ, по своята значимост се явява първата „законодателна“ база на новобългарското училище в черноморския град. В него са изписани редица ученически задължения, които подлежат на ежедневен контрол от учителя. Правилата и нормите на поведение, посочени като

² Сава Илиев Доброплодни е роден на 3.12.1820 г. в Сливен в семейството на учителите Илия и Трендафила Славови. Учителства в Котел, Шумен (1847-1852); (1856-1859), Сливен (1859-1861), Варна (1862-1864), Тулча (1864-1869), Силистра (1870-1872), Кюстенджа (1872-1875). Училищен инспектор в Разград и Варна (1881-1886). Редактор е на в-к „Нова пчела” (1887-1888). От 14.09.1878 г. до 1.02.1881 г. е член-секретар и председател на варненския окръжен съвет. Умира през 1894 г. в София.

³ За първи път този правилник е оповестен от Неофит Рилски пред ученици и родители на 15.02.1837 г. Правилникът е включен в таблица №85 в комплекта взаимноучителни таблици, издадени за първи път в Белград през 1835 г. В него правилата за поведение са изцяло преведени от гръцки език, а заглавието му е преведено с езика на времето - „Учениците имат должност”. Тази таблица е преведена от гръцки език и е заимствана от разпространеното на френски език в Париж през 1829 г. „Практическо ръководство за първоначалните училища, или кратко изложение на метода на взаимното обучение, според Л. Ш. Саразен“.

задължения на учениците, могат да бъдат условно диференцирани в три групи. Първата група обхваща задълженията и поведението на учениците в училище - да не закъсняват като сутрин и следобед да идват навреме в училище (№1), по време на учебните занимания да не вдигат шум и да пазят ред и тишина (№3). Учениците са задължени да идват всеки ден на училище - сутрин и по обяд в приличен външен вид. Тези задължения предпоставят осъществяване на учителски контрол към тяхното поведение - да стоят „благочинно“ на чина, без да вдигат никакъв шум, и да пазят чисти книгите си, да се подчиняват на показвателите и да спазват правилата на училищната организация (№15).

Втората група от ученическите задължения имат ясно изразен нравствено-възпитателен характер и представляват морален кодекс на учениците. В чл. 4 от училищния правилник се изисква - да не закачат никога и никъде съучениците си, нито да се карат, да са добри и да имат винаги любов помежду си като братя, да не правят зло никому - нито на хората, нито на животните (№9), поведението им да бъде „благочинно“, както и „да говорят навсякъде винаги истината. От тях се изисква редовно да посещават църковна служба, и с „благоговение“ да слушат божествената литургия в църквата (№14).

Третата група изисквания се отнасят до културата на тяхното поведение. Те обхващат външния вид на учениците, поведението им в училище и извън него - да ходят чисти и спретнати, с изрязани нокти и сресани коси, да не идват никога боси и с неизмити нозе, да не се закачат и да не се карат, да не говорят неприлични думи, да слушат и почитат родителите си и по-възрастните от тях (№10), да не се присмиват никому, най-вече на болните и сакатите (№11), да не дружат с лоши другари (№12), да не късат книгите и да не чупят плочите за писане и калемите (№6), да не вредят на животните (№9).

Контролът, който осъществява ежедневно Сава Доброплодни по отношение на изискванията към учениците има дълбок педагогически смисъл. Например изискването учениците да не общуват с лоши другари, които нарушават реда и се отклоняват от общоприетите норми и правила на поведение. Голяма част от тези задължения на поведение включва чистотата, културата на общуване и културата на речта. Правилата за поведение в „правилника“ са своеобразен нормативен училищен документ за възпитателна работа в българското взаимно училище и конкретна програма за нравствено възпитание, морал, хуманизъм, лично достойнство и културно поведение на взаимните ученици.

Главният учител Доброплодни упражнява контрол върху поведението на учениците извън училището чрез училищния надзирател, за което той споделя: *„Не беше позволено по пътя да безчинстват, защото ги записваше определения надзирател и се наказваха“*. В резултат на упражнявания от него контрол той въвежда три степени за оценка на поведението - „осъдително“, „долно“ и „похвално“, които заедно с провеждането на годишните изпити и награждаването на най-добрите с поощрителни награди са част от онези класически форми, които той оставя като педагогическо наследство. Крайният резултат от проведения учителски контрол върху поведението на учениците рефлектира върху изписването на имената на провинилите се на т. нар. „черната таблица“.

Главният учител осъществява контрол върху поведението на учениците по време на преподаване, като контрола се заключава още в това те да не отвлечат вниманието си с различни неща, за което в своята „Кратка биография“ възрожденския учител С. Доброплодни пише: *„Учителят трябва да следи зорко вниманието на учениците да не се отвлеча с незначителни неща, частни разговори или с наблюдаване на външни обекти извън стаята (Доброплодни 1893, с.56)*.

Проблемът за училищния контрол на знанията на учениците и резултатите от тяхното обучение винаги стои в центъра на вниманието на възрожденските учители и присъства във всички етапи от развитието на българското училище в град Варна. Този контрол се осъществява чрез провеждане на годишни изпити по предметите четене, писане, граматика, нов и вехт завет, свещена история, катехизис, гръцки език. Осъщественият учителски контрол в процеса на обучението на учениците намира израз в подреждането им от Доброплодни в отделни списъци по успех, който ги класифицира като „превъзходни“, „добри“ и „слаби“.

Проведеният Шуменски учителски събор през 1873 г. се явява форма за ръководство и управление на българските училища във Варна. Той дава първоначален тласък за организиране на учителите, за регламентиране на положението на възрожденския учител, за засилване на училищния надзор на училищата. В по-късен период от развитието на българското класно училище във Варна учителите Стефан Дерибеев⁴, Христо Самсаров⁵, Андон Хаджиматеев⁶ и Димитър Станчев⁷ упражняват своите контролни функции чрез проверката на знанията на учениците в процеса на тяхното обучение и прилагат различни форми на педагогически контрол - провеждане на редовни годишни и текущи изпити.

⁴ **Стефан Дерибеев** е роден в 1846 г. в Карлово. Учи в Пловдив. Учител е в Калофер (1864-1867), Варна (1868-1871), Пазарджик (1871-1872), Шумен (1872-1873), Преслав (1873-1875). Умира през 1903 г. в град Шумен.

⁵ **Христо Самсаров** е роден в град Сливен. Учи в Търново при Никола Михайловски и две години във Военно-медицинското училище в Цариград. Учител е в Търговище (1864-1869), Видин (1869-1870), Гложене (1871-1872). От 1873 г. е учител и църковен певец във Варна.

След Освобождението е избран за кмет на гр. Търговище (В: НБКМ БИА ПА 1711; ПА 7669).

⁶ **Андон Хаджиматеев** е учител във Варна през 1873 г.

⁷ **Димитър Станчев** е роден на 24.07.1847 г. в Шумен. Учи във взаимно и класно училище в същия град. Учителства в Мачин (1864-1868), Каспичан (1869-1870), Варна (1871-1878). Сътрудник е на в-к „Македония“ (1869) и сп. „Читалище“ (1871-1874), в-к „Напредък“ (1874).

Освен педагогически контрол, те упражняват и административен контрол по стриктното спазване на вътрешния ред в училището, съобразно изискванията на неговия устав - дали учениците се явяват в определения час в училище и дали водят разговори по време на час.

На главните учители са вменени по-широк периметър от задължения, като най-значими от тях са - осъществяване на педагогически контрол върху работата на учители и ученици - „да ревизират учителите по време на преподаването и да упътват (наставяват) по-слабите и неопитните учители“ (Тонев 1962, с.135-140).

Обществената грижа за светско образование във Варна намира израз в създаването на варненското училищно настоятелство като обществена институция. В годините на Възраждането този ръководен орган поема в значителна степен управлението на българските училища в града. Нуждата от надзор (контрол) върху българското училище и желанието на варненци да удовлетворят училищните нужди, дава повод да бъдат определени пълномощници на населението от града в качеството им на училищни настоятели. По този начин се създава института - училищно настоятелство, което освен, че се грижи за приходите в училищата и доставя пособия, този ръководен орган изпълнява своите контролни функции върху работата на учителите, в резултат на които има право „да налага уволнения на учители, които не изпълняват задълженията си“ (ДА-Варна, ф.79К оп.1 а. е. 1 л.1).

Може да се отбележи, че през втората половина на XIX в. всички училищни настоятелства осъществяват контролни функции - те упражняват строг контрол върху училищата, а тяхно задължение е „да „надзирават“ дали всички ученици ходят на училище, т. е. контрол и надзор се отъждествяват.

В комплекса от задължения българската варненска община „Согласие, дерзост и успех-1860“ също упражнява контрол по редовното присъствие на учениците в българските училища, като контролира техните оценки на всеки три месеца от учебната година.

След Освобождението се създава втори регионален институт - окръжният инспекторат. Преустройството на образованието започва при временното руско управление в новоосвободена България. На 29.08.1878 г., в Пловдив е издаден и утвърден от Княз Дондуков-Корсаков „Привременен инспекторат като държавна институция за управление на народните училища“. Първите законодателни актове в сферата на образованието, които проф. М. Дринов издава, изменят системата за управление на българското училище. Поставят се основите на тристепенна структура за ръководство на учебните заведения. „Привременният устав за народните училища“ от 29.08.1878 г. като първи законодателен акт, конституиращ образователната ни система, определя статуса на отделните йерархични нива на училищно управление. Дял втори на устава и притурка №1, озаглавени „Управление на народ-

ните училища“ и „Инструкция за окръжните инспектори“, подробно очертават функциите, правата и задълженията на второ (регионално) и трето (общинско) равнище на управление на училищата (Цонева 2007, с.41).

С Инструкцията за окръжните училищни инспектори 1881 г. министър Михаил Сарафов конкретизира дейностите по оказване на контрол на задължителното образование и въвежда държавен контрол и в частните училища. Така засилва централистичният принцип на управление на образователното дело. Въвежда и воденето на задължителна документация. Към огромния обем административна работа на инспектора - методически напътствия, свикване на конференции и организирани на педагогически курсове за усъвършенстване на учители се добавя и провеждането на педагогически контрол (ревизия) на учителите.

Статутът на окръжните инспектори с различните институции се урежда с инструкция към устава. Те имат за задача да упражняват надзор на всички селски и градски училища. Като органи на регионална политика в образованието окръжните училищни инспектори дават своя принос за подпомагане на учебното дело. Съобразно изискванията на „Привременния устав“ във всяка губерния е назначен окръжен училищен инспектор, чийто статут е уреден с инструкцията към устава. Той е длъжен да посещава училищата в учебно време поне два пъти в годината, като упражнява контрол на учителския състав, извършва контрол на учебната и възпитателната дейност, учебните ръководства и пособия, включително и административен контрол на списъците и дневниците, материалната база на училищата. Негова задача е да осъществява контрол на професионалните и нравствени качества на учителите, включително и чрез подлагането на изпит. Има право да уволнява учители, да препоръчва кандидати за вакантните места, да предлага изявили се учители за награди пред общините или управлението на народното просвещение. Окръжният училищен инспектор е член със съвещателен глас на управлението на народното просвещение.

Важно е да се отбележи, че окръжните училищни инспектори функционират като еднолични държавни регионални органи за управление на образователната система. Те осъществяват координацията на народните училища и упражняват педагогически контрол над тях. Сред основните им функции са контролът върху учебната работа, методическото ръководство и квалификацията на учителите, която е специално регламентирана в „Правила за временни педагогически курсове“ от 1878 г.

Нормативната база на инспекторския контрол се променя. В друг нормативен документ „Привременни правила за реалните училища“ от 3.10.1878 г. е посочено, че контролът върху учебната част се реализира от инспектора на училището и неговия помощник, който се избира между учителите и се утвърждава в длъжност от руския имперски коми-

сар. Главната задача на инспектора е свързана с избора на учителите, с разпределението на учебните предмети между тях, с контрола на преподаването и възпитанието, както и с успеха и поведението на учениците. Всички въпроси, касаещи учебно-възпитателната и методическата работа, са предмет на обсъждане от учителския съвет, чийто председател е инспекторът.

С Приказ №41 княз Дондуков-Корсаков назначава Тодор Икономов⁸ за окръжен инспектор на народните училища във Варненска губерния. Той е издаден в Пловдив на 25.08.1878 г. и неговият кратък текст е следният: „Изпълняващият длъжността съветник в държавното управление в Тулчанска губерния българинът Тодор Икономов се назначава за окръжен инспектор на народните училища във Варненска губерния, като за длъжността му се отпуска издръжка в размер на осем хиляди франка на година, като се започне от 23-то число на настоящия август. Подписал: Руски императорски комисар, генерал-адютант княз Дондуков-Корсаков“ (Дряновски 2003, с.27). След няколко дни, отново от Пловдив и Никола Михайловски (член на екипа на отдела по образование при управлението на Руския императорски комисар) изпраща телеграма до Икономов в потвърждение и допълнение на това: „Поканвате се да приемете инспекторството на училищата във Варненска и Шуменска епархии. Годишна заплата шест хиляди франка, пътни и дневни две хиляди франка“ (пак там). Приоритет в работата на инспектор Икономов е осъществяване на контрол по назначаването на учители във Варна, които са достойни за заемане на тази длъжност и добре подготвени да преподават учебния материал (Димитров 1988, с.87).

Във Варна се правят първите стъпки за формирането на училищния инспекторат, като учебното дело тук има силната подкрепа на епархийската власт. След Освобождението инспекторатът става официално регламентиран орган за контрол върху българските училища. От 1879 г. инспекторската длъжност се заема от Георги Шопов – бивш почтмайстор във Варненската почтова кантора. От 1.11.1879 г. до 5.10.1880 г. длъжността окръжен училищен инспектор се заема от Божил Райнов⁹. През 1880 г. инспекторската длъжност заема Милан Радивоев¹⁰.

Инструкцията за окръжните училищни инспектори от 1881 г. определя по-широк периметър на упражняване на контролните функции на окръжните инспектори във Варна. Те са длъжни да упражняват контрол върху стриктното изпълнение на задълженията на учителите, както и в случаите, в които учители извършват безразсъдни постъпки и създават конфликтни ситуации. Контролните им функции се реализират чрез изготвяне на рапорти до Министерството на просвещението за недостойни постъпки на учители от Варненското реално училище.

След Освобождението провеждането на вътрешно-училищния контрол в българските училища във Варна се възлага на главните учители и на директорите на класните училища, а външния контрол се провежда от окръжните училищни инспектори. Вътрешният управленски контрол, провеждан от директорите на училища е насочен към спазване на училищните закони, министерски заповеди, както и контрол върху методите на преподаване, върховен надзор върху учебните пособия и материалната част на училищата.

Според изискванията на Закона за народната просвета от 1891 г. изпълнението на контролни функции се възлагат на главните училищни инспектори в Министерството на просвещението и на окръжните и околийските училищни инспектори. Окръжните училищни инспектори упражняват административен контрол, а околийските - контрол на учителите и на тяхното методическо усъвършенстване. От околийските инспектори се изисква извършването на две проверки за всеки учител от съответната околия. Различен е броя на проверките от контролната дейност на директорите на класните училища - от една проверка месечно за всеки учител до две проверки в рамките на една учебна година.

С приетия Закон за народното просвещение от 1909 г. на окръжните и околийски инспектори се възлага осъществяване на контрол по прилагане на училищните закони, правилници, програми, спазване на педагогическите принципи в обучението, контрол на задължителното обучение, ремонт, снабдяване с учебни пособия, ревизия на училищни сметки, строг контрол върху поведението на учителите. При преминаване на учител в по-горна степен

⁸ **Тодор Икономов** е роден през 1838 г. в с. Жеравна. Завършва духовна академия в Киев, след което става учител. След напускането на град Варна става перфект на Сливен.

⁹ **Божил Райнов** е роден в Котел в 1857 г. Учи богословие в Одеса и Киев, а в 1878 г. завършва литература в Белгия. През 1881 г. е директор на Солунската българска мъжка гимназия. През 1884 г. е окръжен управител в Кюстендил, а на следващата година е учител в Силистра. През 1887 г. е окръжен управител в Шумен, а през 1889 г. учителства във Варна. Народен представител е в VI Народно събрание от 1890 до 1893 г. От 1914 г. до 1918 г. е директор на Държавната печатница, а от 1918 г. до 1922 г. е директор на Българската кооперативна банка. От 1923 г. до 1928 г. преподава литература в Графическото училище при Държавната печатница.

¹⁰ **Милан Радивоев** е роден през 1845 г. в Елена. Работи като начален учител в родния си град (1863-1867 и 1869-1870). Учителства в Габрово (1870-1873) и в с. Беброво (1875-1877). По време на Руско-турската освободителна война е секретар на Еленския окръжен управителен съвет, член на Еленския окръжен съд. Избран е за депутат в III Велико народно събрание от 1888 г. След Освобождението е окръжен училищен инспектор на Варненска околия (1881-1885), главен надзирател на пансиона на Българската гимназия в Солун (1887-1888 г.), учител в Еленското класно училище (1888-1892), инспектор на Еленското учебно окръжие (1895) и учител в Търновската мъжка гимназия (1895-1900). Умира през 1918 г.

силно влияние оказва ревизионния контрол, извършен от околните училищни инспектори.

След 1934 г. се наблюдава свръхцентрализиране и унифициране на критериите за контрол. В Окръжно №813/7.08.1934 г. на Министерството на просвещението се дава схемата на урочното инспектиране на учителите, а именно:

1. Ход на урока - скициране на типичното в работата на учителя.
2. Вярност и ширина на дадените знания от учителя.
3. Дидактическо-методически похват - психологически и логически моменти в работата на учителя.
4. Преподава ли учителят съобразно методиката на предмета?
5. Педагогически такт на учителя - отношение към невнимателни и немирни ученици.
6. Въпросите на учителя - логически верни ли са и граматически правилни ли са?
7. Говорът на учителя – изразява ли чрез него емоции.
8. Нагледни средства – навреме ли ги употребява.
9. Има ли ритъм в урока – спазва ли съотношението между трите съставки: увод, изложение и заключение?.
10. Владее ли учителят дисциплината?.
11. Резултати от работата на учителя - усвоени знания с възпитателно въздействие.
12. Класна хигиена на умствения труд.
13. Училищни инициативи на учителя, насочени към обща образователно-възпитателна цел.
14. Външна страна на работата на учителя – разпределение на учебния материал, дневник, материална книга, дом. работи (Окръжно №813/7.08.1934 г.).

Директори и училищни инспектори при осъществяване на контролната си дейност задават въпроси и задачи, както и писмени контролни работи на учениците. Въвежда се единен подход в оценяването, обективни и общовалидни национални критерии. Налице е съчетаване на държавен и обществен контрол чрез окръжни и национални органи за контрол – отделите „Народна просвета“ и Министерството на народната просвета, където се назначават съответно инспектори.

През 50-те години на ХХ в. контрола върху дейността на учителите се формира от съотношението на това какъв е процента успяващи /неуспяващи ученици.

Извън обсега на очертаната историческа рамка може да се отбележи, че в по-късен период от страна на Министерството на народната просвета е наложена политика на специализиране на педагогическия контрол по различните учебни предмети, като за целта се назначават инспектори в отделите „Народна просвета“. Тези законодателни промени водят и до утвърждаване на контролните функции на директора и зам.-директорите при спазване на установените традиции в контролната дейност - законова уредба, децентрализация, правото на дирек-

тора за налагане на санкции, въвежда се инструментариум за утвърждаване на критерии и показатели за контрол.

2. Контрол и инспектиране на гръцките училища

Въвеждането на класно-урочната организация на обучение в гръцките училища във Варна се обуславя от нарасналите просветни потребности на местната гръцка общност, което е продиктувано от стремежа им за получаване на по-високо образование.

От 1865 г. контрол върху работата на гръцките учители в класните гръцки училища осъществява Георгиос Комисополус, назначен от варненската гръцка община за училищен инспектор на гръцките училища (ΔΑ-Βάρνη, φ.83Κ ωλ.1 α.ε.44 σ.10). Макар, че достъпните архивни документи не дават възможност за по-задълбочено изследване на неговите функции, то вероятно, те са насочени към обекта на инспекторския контрол, свързан с работата на учителите по спазване и прилагане на учебната програма, както и необходимостта от задоволяване на училищните потребности с учебна книжнина и пособия. Негово приоритетно задължение е изготвянето на разширени доклади пред общинското ръководство и училищното настоятелство за развитието на гръцкото образование в града и околните черноморски селища, в които се съдържат статистически данни за броя на учениците и учителите в тях, както и предложения към училищните настоятели за подобряване на училищната дейност.

Контролната дейност на главните учители и директори на гръцките училища във Варна в края на ХІХ в. е насочена към упражняване на контрол върху поведението на гръцките ученици и редовното им явяване на годишните изпити. През този период за първи път в училищната практика на гръцките училища във Варна се въвежда оценка за поведението на учениците. В по-късен период се срещат случаи, в които ученици от класните училища не се явяват на изпитите по различни причини, въпреки, че те са задължителни, което рефлектира върху оценката за тяхното поведение. За тези факти, свързани с поведението на учениците съобщава училищният настоятел Янаки Флорис още през 1864 г., в един разширен доклад, в който с тревога споделя за някои проблеми, които се отразяват на тяхното поведение: *„Мога да изразя своето недоволство от факта, че на тези годишни изпити имаме ученици, които не желаят да се явят по една или друга причина, чието поведение ще бъде обявено в началото на следващата година като „лошо“, за да се знае от всички, че училището не е място за забавление, а място където освен усвояване на знания се формират и личности - заключава Я. Флорис (ΔΑ - Βάρνη, φ.82Κ ωλ.1 α.ε.25 σ.1-3).* От текста на този доклад се потвърждава факта, че невяването на годишните изпити от някои ученици се отразява на тяхното поведение, което се определя като „лошо“. В приетия дисциплинарен правилник от 1901 г. се предвижда поставяне на годишна оценка за поведението на учениците по време на тяхното обучение през учебната

година. Според чл.47 от него, то се оценява по петобалната система: „примерно“, „похвално“, „добро“, „средно“ и „незадоволително“.

През 1891 г. в гръцкото класното мъжко училище, в което се обучават повече момчета, неговия директор Хараламбос Ламбридис споделя, че въпреки упражнението от него контрол върху поведението им продължава съществуването на личностни проблеми между тях, които са следствие от проявено лошо поведение. По този повод училищният директор апелира към настоятелите да прилагат строг контрол към всички негативни ученически прояви, които следва да се приемат при неспазване на вътрешния училищен ред. Х. Ламбридис им предлага да се изработи по-прецизно нов правилник на гръцките училища във Варна, който да регулира задълженията на ученици, учители и училищното настоятелство, както и налагането на по-строги наказания на тези, които допускат „отклонения“ от приетия и установен вътрешен училищен ред (пак там, с.3).

В началото на ХХ в. контролните функции на директорите на гръцките училища във Варна са свързани с осъществяване на контрол по прилагането на системата за налагане на дисциплинарни наказания на учениците от една страна, а от друга - упражняването на контролната им дейност е свързана с изпълнението на ученическите задължения, регламентирани в „Дисциплинарен правилник на гръцките училища във Варна от 1902 г.“ От началото на ХХ в. цялостната организация на обучение във всички гръцки образователни институции се регулира от Дисциплинарния правилник на гръцките училища във Варна, който се отнася само за гръцките училища в града – първоначални, класни, гимназиални и професионални (Πειθαρχικός κανονισμός των εν Βάρνη Ελληνικών Σχολών 1901, с.1-12). В чл.40 от този разпоредителен документ се определя организацията на обучение в гръцките класни училища във Варна (мъжки и девически). Обучението по всички предмети се контролира от учителите чрез провеждане на контролни тестове по всички учебни предмети с учениците на всеки три месеца, които се връщат отново на учителя, подписани от техните родители. По този начин родителите им се информират за усвоените от учениците знания и за резултатите от тяхното обучение. В края на първото полугодие всички ученици задължително полагат писмен изпит по всички изучавани учебни предмети.

Въведеният в училищната практика „Дисциплинарен правилник“ като важен „законодателно-разпоредителен“ акт на училищните настоятели, строго регламентира задълженията, отговорностите и наказанията на учениците. Най-пространна и детайлно разгърната е тази част от „Правилника“, в която се определят задълженията на учениците. Макар и изписани не в строг последователен ред, те могат да се обособят в три направления: задължения на учениците преди започване на учебните занятия, по време на учебните занятия и междучасията и задължения, които следва обучаваните да

спазват извън училище. Тяхното стриктно изпълнение през учебната година е обект на строг контрол от директорите на гръцките училища.

В чл. 3-6 и чл. 31 се регламентират задълженията на учениците *преди започване на учебните занятия*, където същите следва да пристигат в училище половин час по рано. Влизайки в класните стаи, е необходимо те да пазят тишина и добър ред, а до започване на занятията се задължават да направят преговор на учебното съдържание, научено у дома, без да вдигат шум и да притесняват околните до тях ученици. Тяхно неотменно задължение е „с много старание и отговорност да подготвят къщи домашните си упражнения“. Ученици, които закъсняват за учебни часове без уважителни причини, се считат за отсъстващи за един учебен час. Още от първия учебен ден, те са задължени да седят на определеното им за целта място в класната стая, без да могат да го променят до края на учебната година. Според изискванията на този разпоредителен документ, учениците трябва да носят всички необходими пособия за учебни занятия, в т. ч. и тези за писане, което представлява част от предварителната им подготовка за учебни занятия в училище. Забранено е да носят и четат книги, които нямат пряка връзка с изучавания учебен материал, още повече, ако те са в противоречие с обществения морал, както и да извършват търговска дейност и да се занимават с лотарийни или хазартни игри.

В чл.7-12 и чл.18 се определят ученическите задължения *по време на учебните занятия и междучасия*. При посещение на учебните часове от директор, учител или гост, те трябва да го поздравят задължително ставайки на крака. По време на преподаване на уроците дисциплината е задължителна за всички ученици, в противен случай нарушителите се отстраняват от училище след решение на училищното настоятелство. Никой от тях няма право да отговаря на въпрос, който е зададен на негов съученик или съученичка, а на провинилите се налага наказание от учителя. Всеки ученик, който говори в учебен час (дори и мърморейки тихо) подлежи на наказание от учителя или от директора. Строго се забранява излизането им по време на учебните часове, както и да напускат самоволно територията на училището, без разрешение на директора, за което подлежат на строго наказание. По време на голямото междучасие и при подходящи метеорологични условия е позволено да излизат в училищния двор, но при биенето на звънеца всички са длъжни бързо и безшумно да заемат местата си в класните стаи. На провинилите се ученици, които закъсняват за учебни часове след голямото междучасие също се налага наказание. Според чл. 34 се грижат двама отговорници на класа - единият за реда в класната стая, а другият - за реда в църквата, като за всяка допусната нередност по време на тяхното дежурство са длъжни веднага да докладват на директора.

В чл.36-37 се регламентират задълженията на учениците *извън училище*. В почивните (неучебни дни) след подготовка на домашните задачи, ученикът може да си позволи по „скромнен начин“ да се

повесели със свои другари, само ако всеки един от тях е доказал морално поведение преди това. При постъпили оплаквания за ученик, който е видян на място, където не е позволено, и в „неподходяща“ среда или с „неподходящо облекло“, се наказва с „публично мъмрене“ от директора, а при повторно нарушение се отстранява окончателно от училище.

Редовното присъствие в учебни занятия е едно от най-важните изисквания. В чл. 13-16 се определят случаите, при които учениците могат да допуснат отсъствия от учебни занятия. В правилника е записано, че никой от тях няма право да отсъства от учебни занятия, без уважителна причина. В случай, че такава е налице, родителите следва да подадат писмена молба до директора.

Директорите на гръцките училища осъществяват административен контрол по отношение на допуснатите от учениците неизвинени отсъствия. При допуснати 5 неизвинени отсъствия директора упражнява контролните си функции като налага наказание „строго предупреждение“, а при последвали още пет неизвинени отсъствия, ученикът няма право да положи годишните изпити и повтаря класа. Не се допускат до полагането на годишни изпити през учебната година, ученици получили 14 отсъствия от учебни занятия, независимо от обстоятелството, че за тях родителите им са представили документ, удостоверяващ наличието на уважителна причина. Те имат право да се явят на изпити по всички учебни предмети в началото на следващата учебна година. Ако група ученици решат своеволно да не присъстват в учебните занятия, те също подлежат на строги дисциплинарни мерки от директора и училищното настоятелство.

По всяка вероятност не само пред училищните ръководства, но и пред училищните настоятели стои въпросът, свързан с допускането на неизвинени отсъствия от страна на учениците. Този факт се отбелязва със загриженост в един доклад от 12.VI.1891 г. на училищния настоятел Янаки Флорис, в който се пише: *„Съдейки по броя на отсъствията от учебни часове, бих казал, че този проблем е в резултат от „бездействието и пасивността“ на много родители, както и „нежеланието“ им да чуват негативни оценки и критики за техните деца. По-голяма част от паралелките най-вече първи, трети и малка част от втори клас получават оценка „отличен“ за тяхната дисциплина, но въпреки нашата надежда за промяна на дисциплината на вторите класове такава не следва за голямо наше съжаление“* (Οδῆσός 1891, бр.25). От краткия текст в този доклад става ясно, че не всички родители проявяват загриженост за поведението на децата си в процеса на училищното обучение, което се констатира от учителите.

Дисциплинарният правилник определя изискванията, които учениците следва да спазват във взаимоотношенията си с учителите и персонала на училището. Не се позволява те да влизат в противоречие с учителя, дори и с надзирателя на училището, а на провинилите се налага наказание „строго мъмрене“ от директора и временно се отстраняват от учебни занятия от 5 до 8 дни. Ако ученикът има

проблем, свързан с училищното обучение, той следва да се обърне към учителя или към директора, а всяка допусната саморазправа с ученици или учители се санкционира строго (Πειθαρχικός κανονισμός των εν Βάρνη Ελληνικών Σχολών 1901, с.1-14).

Училищните настоятели обръщат сериозно внимание на въпроса, свързан с контрола по опазването на материалната база в гръцките училища, защото в чл.22-23, е отделено специално внимание на въпросите, свързани с опазване на училищното имущество. За похабяването на училищната база се предвиждат строги наказания. В случаите, в които се установи нарушител, който драска по стените на класната стая, в сградата на училището, както и уврежда чиновите с джобно ножче и рисува на места, на които не е разрешено, или с постъпката си нанася определени материални щети - счупване на прозорец, разбит стол или чин, то незабавно следва наказание „мъмрене“ от директора. Според наложеното наказание ученикът е длъжен да възстанови повреденото от него имущество. При констатирано повторно нарушение вследствие в следствие на упражнен контрол от директора, той се отстранява временно от учебни занятия. В случай, че не се установи конкретен извършител, щетите се възстановяват от всички ученици в паралелката.

Значително място в чл.44 от „Дисциплинарния правилник“ е отделено на системата за налагане на дисциплинарни наказания. Според тежестта на тяхното провинение, те се определят в седемстепенна последователност: „беседа от учителя или директора „очи в очи“ с провинения ученик“, „мъмрене от учителя или директора пред целия клас“, „с изправяне на крака“, „възлагане на многократен препис на сгрешена учебна задача“ (която е във връзка с изучавания учебен материал), „затваряне на провинения ученик в класната стая без право да я напуска“, „публично мъмрене от директора пред училищното настоятелство“ и „временно отстраняване от директора за 8 учебни дни“. При налагане на най-тежкото наказание „изключване от училище“ е необходимо общо решение на учителския съвет и училищното настоятелство, като преди това задължително се уведомяват родителите на наказвания ученик. След прилагането на тази процедура директорът съобщава решението пред всички ученици, а името на изключения и мотивите за налагане на наказанието се изписват на черната дъска в директорския кабинет. Ученици, които са изключени от училище, не могат да бъдат записани отново до изтичане на текущата учебна година (пак там, с.8-14).

В публикуваните „Спомени и бележки“ на българския окръжен училищен инспектор Иван Церов, които са по повод посещенията му в гръцките първоначални и класни училища във Варна през 1880 г. той представя информация от неговите впечатления за инспектирането на материалното състояние и организацията на обучение в гръцките училища във Варна, както и за провеждането на годишните изпити.

В тях той отбелязва, че техните училищни сгради в периода след Освобождението се намират в твърде незадоволително състояние с изключение на частното гръцко първоначално девическо училище „Василиос Сулинос”, което според него се намира в добро състояние. И. Церов споделя, че в мъжките гръцки училища с най-голям относителен дял са изучаваните типично „гръцки“ предмети - гръцки език и граматика, стара гръцка история и митология, а в девическите, освен гръцки език се изучава калиграфия и ръкоделие (Церов 1935, с.50-51).

3. Инспектиране на османските училища

На 2.12.1862 г. във Варна се открива четирекласно османско училище - рюшдийе. На него присъстват административни служители, първенци, граждани, учители и ученици (в-к „Takvim-i Vekaıı” 1863, №708). Организирането на този тип училище, според А. С. Сомел е подчинено на актуалната нужда от засилен контрол върху мюсюлманското население и възпитанието на подрастващите.

Учебната програма в рюшдийето е насочена към осигуряване на начална подготовка по османотурски език и аритметика. Занятията по история и география са по-слабо застъпени. През 1866 г. в него се изучава арабски и персийски език, френски език, аритметика (В-к „Дунав” 1866, № 130).

Съдържанието и методиката на учебния процес в рюшдийето във Варна остават вписани в ограничените рамки на консервативното религиозно знание (Добрева 2008). През този период в обсега на задълженията на варненския училищен инспектор Иван Панайотов Церов¹¹ е осъществяване на инспекторски контрол на всички училища в града - български, османски, арменски, гръцки, еврейски. Ето какво споделя в своите писмени ревизионни бележки варненският училищен инспектор Иван Церов за нивото на обучение на османските ученици в него след провеждане на инспекция: „*Когато един ученик разказваше по география за вида на земята, че тя прилича на кълбо, учителят на часа добави: „Аллах билир, чоджум!” („Господ знае, синко!”). Сетне, когато друг ученик говореше за движението на земята каза: „Ние се мамим като мислим, че слънцето се движи около земята, всъщност – земята се движи около него и около своята ос”. Учителят пак пресече ученика, поклати глава и с въздишка каза: „Гене Аллах билир, чоджум!” („Пак Господ знае, синко”). Очевидно стана за всички ясно – споделя инспектор Церов, че учителят е в разрез със себе си и не вярва на това, което преподава” (Церов 1935, с.51).*

Въз основа на проучените документални източници и архивни документи от дейността на образователните институции, свързани с някои аспекти на контрола и инспектирането в училищата на Варна през изследвания период могат да бъдат направени следните обобщения:

- До Освобождението контролната дейност на главни учители и директори на класни училища, която не е строго регламентирана е насочена предимно към упражняване на контрол върху поведението на учениците и към резултатите от тяхното обучение. Този контрол се осъществява в зависимост от съществуващите писмени разпоредителни документи под формата на правилници и устави, които се явяват своеобразно „училищно законодателство“ през възрожденския период.

- След провеждането на Шуменския учителски събор през 1873 г. инспектирането има ясни насоки. Във Варненско - Преславската епархия се правят първите стъпки за формирането на училищния инспекторат, а след Освобождението инспекторатът става официално регламентиран орган за контрол върху българските училища.

- През следващите години нормативната уредба на инспектората претърпява промени в посока детайлизиране на неговата дейност и прецизиране на свързаните с нея изисквания. За постигане на по-пълно обхват на контрол, нивата на инспектиране в управленската структура на образованието бележат тенденция към увеличаване. През 1898 г. се въвежда двустепенният инспекторат – окръжно и околийско, а след 1909 г. се обособява и трето, национално ниво, с назначаване на главни инспектори в Министерството на народното просвещение.

Литература

1. В-к „Дунав”, 1866, № 130.
2. Господинов, Д. Контролът в управлението на училището. С., 2010. Издателство „Деал - Емилия Недялкова“. ISBN 978-954-92637-1-8.
3. Добрева, М. Османски образователни институции в Дунавския вилает (дисертация). БАН. Институт по балканистика. С., 2008.
4. Дряновски, Б. Изграждане на българска администрация и гражданско общество във Варна и Варненска губерния след Освобождението (1878-1880). Варна, 2003. Издателство, „Славена“.
5. ДА-Варна, ф.79К оп.1 а.е. 1 л.1.
6. ДА-Варна, ф.79К оп.1 а. е.1 л.16.
7. Дринов, М. Привременен устав на народните училища, дял II, В: Управление на образованието, бр.6, 1990.
8. Георгиева, М. Инспектирането на училищата във Варненско-Преславска губерния през 70-те години на XIX в. В: Педагогика, бр.2, 2001.
9. Димитров, Т. Тодор Икономов и развитие на българското училище. В: Народна просвета. 1988, кн. 5.
10. Доброплодни, С. Кратка биография. С., 1983.
11. Михалев, В. Българското училище в град Варна през Възраждането. Педагогически и управленски аспекти. Издателство „Славена“. Варна. 2020, ISBN 978 619-190-175-3, 222 с.

¹¹ Иван Церов е роден на 26.03.1857 г. в с. Церова Курия, Великотърновско. Завършва богословско училище при Лясковски манастир. Учител е в родното си село, Габрово, Свищов, Варна. Във Варна е назначен за учител по

български език и литература в мъжката и девическата гимназии. През 1890 г. става инспектор във Варненското учебно окръжие. Заема длъжността – кмет на Варна в периода 1909-1912 г. Умира на 18.01.1938 г. във Варна.

12. Михалев, В. Гръцки образователни институции в селища по Северното Черноморие през втората половина на XIX в. до 20-те години на XX в. Унив. издателство ВСУ „Черноризец Храбър“. ISBN 978-954-715-659-3, с.394.
13. Михалев, В. Статут и функции на регионалните органи за управление на образованието във Варна след Освобождението. В: Научно-методическо списание „Предучилищно & училищно образование. Управление. Възпитание. Обучение“. Педагогическо издателство „Образование“. С., ISSN 2535-0692, 2021, бр.1, с.109-125.
14. Окръжно №813/7.08.1934 г. на Министерство на народното просвещение.
15. Сп. „Наставник за учители и родители“, 1881, №17.
16. Стоянова, Д. Инспекторатът в българското образование през периода 1878 - 1912 г. Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. ШУ „Епископ Константин Преславски“, 2018.
17. Тонев, В. Към историята на българското учебно дело във Варна. ИВАД, XIII, 1962, с.135-140.
18. Тонев, В. Бележки по учебното дело в Североизточна България през епохата на Възраждането - Тулчански санджак. ИНМВ, VII, 1971.
19. Тонев, В. Бележки по учебното дело в Североизточна България през епохата на Възраждането. Шуменско. ИНМВ, XII, 1976.
20. Церов, И. Петдесет годишнината на българското училище във Варна. Варна. 1911.
21. Церов, И. Спомени и бележки на Иван Церов. Варна, 1935.
22. Цонева, П. Управление на училището в България от началото на XIX в. до 1989 г. УИ „Св. Климент Охридски“. С., 2007.
23. ΔΑ - Βάρνη, φ.83Κ ωπ.1 α.ε.44 σ. 10.
24. ΔΑ - Βάρνη, φ.82Κ ωπ.1 α.ε.25 σ. 1-3.
25. Οδησός 1891, бр.25.
26. Πειθαρχικός κανονισμός των εν Βάρνη Ελληνικών Σχολών, Βάρνη.1902.
27. „Takvim-i Vekayi“ 1863, №708.